

Procedimentos Metodológicos na Pesquisa Científica: Tipos, Abordagens e Uso Ético da IA segundo o CNPq

Methodological Procedures in Scientific Research: Types, Approaches, and the Ethical Use of AI according to CNPq

Procedimientos Metodológicos en la Investigación Científica: Tipos, Enfoques y Uso Ético de la IA según el CNPq

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19777568>

Submetido em: 03/04/2026

Aceito em: 06/04/2026

Publicado em: 24/04/2026

Ecson Gama Braga

Mestre em Química

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ ecsonbraga@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0876167302689618>

 <https://orcid.org/0000-0003-4881-4364>

Adriana Nonato Braga

Doutoranda em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ adriananonato2014@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e sistematizar os principais fundamentos da metodologia científica, abordando os tipos de pesquisa, suas classificações, etapas e aplicações no contexto acadêmico contemporâneo. A pesquisa discute as diferentes abordagens metodológicas, qualitativa, quantitativa e mista, bem como os procedimentos técnicos, incluindo pesquisa bibliográfica, documental, de campo, experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação e participante. Além disso, são analisadas etapas fundamentais do processo científico, como definição do problema, elaboração de hipóteses, amostragem, instrumentos de coleta de dados, tabulação e análise das informações. O estudo também incorpora a discussão sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) na pesquisa científica, destacando seu papel como ferramenta de apoio na otimização das atividades investigativas. Considera-se, ainda, a importância da ética e da transparência, especialmente em conformidade com as diretrizes do CNPq, que recomendam a explicitação do uso dessas tecnologias. Os resultados indicam que a metodologia científica permanece essencial para a produção do conhecimento, embora esteja em constante adaptação diante das transformações tecnológicas. Conclui-se que o uso ético da IA contribui para a agilidade e eficiência da pesquisa, sem substituir o papel crítico e analítico do(a) pesquisador(a).

Palavras-chave: Metodologia científica; Tipos de pesquisa; Inteligência Artificial; Portaria CNPq nº 2.664/2026; Ética na pesquisa.

Abstract: This article aims to present and systematize the main foundations of scientific methodology, addressing types of research, their classifications, stages, and applications in the contemporary academic context. The study discusses different methodological approaches, qualitative, quantitative, and mixed, as well as technical procedures, including bibliographic, documentary, field, experimental, survey, case study, action research, and participatory research. In addition, it analyzes fundamental stages of the scientific process, such as problem definition, hypothesis formulation, sampling, data collection instruments, data tabulation, and analysis. The study also incorporates the discussion on the use of Artificial Intelligence in scientific research, highlighting its role as a support tool in optimizing investigative activities. It further emphasizes the importance of ethics and

transparency, especially in accordance with guidelines from CNPq, which recommend the explicit declaration of the use of such technologies. The results indicate that scientific methodology remains essential for knowledge production, although it is constantly adapting to technological changes. It is concluded that the ethical use of Artificial Intelligence contributes to the agility and efficiency of research without replacing the critical and analytical role of the researcher.

Keywords: Scientific methodology; Research types; Artificial Intelligence; CNPq Ordinance No. 2,664/2026; Research ethics.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo presentar y sistematizar los principales fundamentos de la metodología científica, abordando los tipos de investigación, sus clasificaciones, etapas y aplicaciones en el contexto académico contemporáneo. El estudio analiza diferentes enfoques metodológicos, cualitativo, cuantitativo y mixto, así como procedimientos técnicos, incluyendo investigación bibliográfica, documental, de campo, experimental, encuestas, estudios de caso, investigación-acción e investigación participativa. Además, se examinan etapas fundamentales del proceso científico, como la definición del problema, formulación de hipótesis, muestreo, instrumentos de recolección de datos, tabulación y análisis de la información. También se discute el uso de la Inteligencia Artificial en la investigación científica, destacando su papel como herramienta de apoyo en la optimización de las actividades investigativas. Asimismo, se resalta la importancia de la ética y la transparencia, especialmente de acuerdo con las directrices del CNPq, que recomiendan la declaración explícita del uso de estas tecnologías. Los resultados indican que la metodología científica sigue siendo esencial para la producción del conocimiento, aunque se encuentra en constante adaptación frente a los cambios tecnológicos. Se concluye que el uso ético de la Inteligencia Artificial contribuye a la agilidad y eficiencia de la investigación, sin sustituir el papel crítico y analítico del investigador.

Palabras clave: Metodología científica; Tipos de investigación; Inteligencia Artificial; Ordenanza del CNPq nº 2.664/2026; Ética en la investigación.

1. INTRODUÇÃO

Apesar dos muitos livros de Metodologia Científica publicados; há acadêmicos que ainda sentem dificuldade para compreender e utilizar esses materiais. Segundo Rodrigues e Ramos (2019, p. 53-54) 40% têm “dificuldades na disciplina, havendo a necessidade de mais tempo e produções de trabalhos para melhorar o conceito científico. Mas, o objetivo da disciplina é eminentemente prático e deve servir para estimular os alunos”. Esse problema não decorre, necessariamente, da falta de conteúdo, mas da ausência de noções preliminares que auxiliem na compreensão dos fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa. A metodologia científica não deve ser vista apenas como um conjunto de normas técnicas, mas como base para a formação do pensamento crítico e investigativo (Prodanov; Freitas, 2013).

Ao abordar o saber científico, é necessário diferenciá-lo de outras formas de conhecimento presentes na experiência humana. Lakatos e Marconi (2007) afirmam que o conhecimento científico se distingue do conhecimento popular, filosófico e religioso, principalmente, pelo rigor metodológico e pela sistematização do processo investigativo. O que diferencia a ciência não é apenas o conteúdo produzido, mas a forma como esse conhecimento é construído, analisado e validado.

Gil (2008) destaca que o ser humano, ao longo da história, desenvolveu diferentes maneiras para compreender o mundo, da observação, da experiência, da tradição e da autoridade. Essas formas de conhecimento coexistem, mas o conhecimento científico se

destaca por buscar explicações fundamentadas, organizadas e verificáveis. A ciência é fundamental na produção de saberes cientificamente elaborados e socialmente relevantes.

A leitura é um fator importante na formação científica. Mesmo com os avanços tecnológicos e com a ampliação dos recursos audiovisuais, a leitura continua e é indispensável na vida acadêmica. Andrade (2010) ressalta que ler não significa apenas adquirir informações, mas compreender, analisar e interpretar diferentes tipos de texto. No âmbito acadêmico, essa habilidade é ainda mais necessária, pois a leitura científica exige atenção, criticidade e capacidade de articulação teórica.

Além disso, Andrade (2010) destaca que a leitura assume diferentes modalidades, como leitura oral, silenciosa, técnica, informativa e de estudo. Entre elas, a leitura de estudo se mostra importante à elaboração de trabalhos acadêmicos, já que possibilita ao estudante coletar informações, organizar ideias e construir argumentos. A formação do(a) pesquisador(a) está diretamente relacionada ao desenvolvimento de práticas de leitura sistemáticas e críticas.

Muitos estudantes encontram dificuldades ao iniciar a elaboração de um projeto de pesquisa. Gonsalves (2001) mostra que a pergunta “como elaborar um projeto de pesquisa?” é frequente no ambiente acadêmico, sobretudo entre estudantes que ainda não dominam a linguagem científica e a estrutura dos trabalhos acadêmicos. A falta de conhecimentos básicos compromete a organização das ideias e dificulta a construção de estudos mais consistentes.

Na formação acadêmica, a metodologia científica é importante, pois constrói conhecimento com rigor, organização e pensamento crítico, e orienta na produção do conhecimento. Prodanov e Freitas (2013) definem a metodologia científica como o estudo dos métodos que conduzem à construção do saber. Seu domínio não representa apenas uma exigência formal da vida acadêmica, mas uma competência para a realização de pesquisas com maior clareza, organização e rigor.

Vieira (2010) alerta que nem toda busca por informação é considerada pesquisa científica. Para que a investigação produza conhecimento válido, é necessário adotar critérios de cientificidade que permitam diferenciar a ciência do senso comum e de explicações não sistematizadas. Isso é indispensável para garantir confiabilidade aos resultados obtidos. Outro aspecto importante é que a ciência se sustenta na dúvida, no questionamento e na problematização da realidade. Demo (2000) afirma que o conhecimento científico se caracteriza pela postura investigativa permanente, na qual nenhuma afirmação deve ser aceita sem análise crítica e verificação.

Não há como deixar de mencionar a tradição filosófica, que exerceu influência na constituição da ciência moderna. René Descartes, ao valorizar a dúvida metódica e a razão como caminho para a verdade, cooperou para consolidar a importância do método na produção do conhecimento científico. Isso permanece atual, sobretudo na defesa de uma investigação pautada em fundamentos racionais e procedimentos sistemáticos (Prodanov; Freitas, 2013).

A metodologia científica é fundamental na vida acadêmica, sobretudo em um contexto caracterizado pela circulação de informações e pela necessidade de produção de conhecimentos confiáveis. Compreender os tipos de conhecimento, a importância da leitura e os fundamentos da pesquisa científica é indispensável para o(a) pesquisador(a). Este artigo tem por objetivo discutir os fundamentos da metodologia científica para a produção do conhecimento acadêmico, para a compreensão dos acadêmicos na prática investigativa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceito de ciência e conhecimento

A ciência é compreendida como um conjunto organizado de conhecimentos produzidos a partir de métodos sistemáticos e rigorosos, com o objetivo de explicar fenômenos da realidade. Na perspectiva de Gil (2008), a ciência busca alcançar a veracidade dos fatos por meio de procedimentos que possibilitam sua verificação. O conhecimento científico diferencia-se de outras formas de conhecimento por sua estrutura metodológica e por sua capacidade de ser testado e validado.

Lakatos e Marconi (2007) destacam que o conhecimento humano pode ser classificado em diferentes tipos: conhecimento popular, filosófico, religioso e científico. O conhecimento popular, por exemplo, baseia-se na experiência cotidiana e na tradição, enquanto o conhecimento científico se fundamenta na observação sistemática, na análise crítica e na aplicação de métodos específicos. Porém, Vieira (2010) ressalta que nem toda busca por informação pode ser considerada ciência, pois o conhecimento científico exige rigor metodológico e critérios de validação.

A evolução do método científico (Quadro 1), mostra que o fazer científico não é estático, mas dinâmico e historicamente construído. No contexto atual, é marcado pela presença da Inteligência Artificial (IA), observa-se uma ampliação das possibilidades metodológicas, exigindo do(a) pesquisador(a) não apenas domínio técnico, mas postura crítica diante das ferramentas utilizadas.

Quadro 1. Evolução histórica do método científico e perspectivas contemporâneas

Período histórico	Pensadores	Contribuição para o método científico
Antiguidade Clássica	Filósofos gregos e matemáticos da Antiguidade	Desenvolvimento das primeiras formas sistemáticas de pensamento racional, com ênfase na lógica, na observação e na busca por explicações universais sobre a natureza e a realidade.
Idade Média	Teólogos e filósofos escolásticos	Predomínio de interpretações baseadas na autoridade religiosa, com o conhecimento sendo articulado a partir de princípios teológicos e da tradição.
Renascimento e início da Modernidade	Cientistas e filósofos da Revolução Científica	Consolidação de uma nova forma de investigar o mundo, baseada na observação empírica, na experimentação e na matematização dos fenômenos naturais.
Idade Moderna	Filósofos empiristas e racionalistas	Estruturação de diferentes caminhos metodológicos, com destaque para o uso da indução, da dedução e da sistematização do pensamento científico.
Iluminismo	Filósofos críticos	Valorização da razão como elemento central na construção do conhecimento, reconhecendo o papel do sujeito na interpretação da realidade.
Século XIX	Pensadores sociais e dialéticos	Ampliação do método científico para análise da sociedade, incorporando a historicidade, a contradição e as relações sociais como elementos fundamentais da investigação.
Século XX	Filósofos da ciência contemporânea	Reformulação dos critérios de cientificidade, com ênfase na testabilidade, na crítica às verdades absolutas e na compreensão da ciência como processo dinâmico e sujeito a mudanças de paradigmas.
Século XXI	Pesquisadores contemporâneos e tecnologias digitais	Integração entre ciência, tecnologia e sociedade, com ampliação do uso de ferramentas digitais, big data e IA no desenvolvimento de pesquisas científicas.
Atualidade (contribuição deste estudo)	Produção acadêmica contemporânea com apoio da IA	O método científico passa a incorporar novas ferramentas tecnológicas, como a IA, como suporte à organização, análise e produção do conhecimento. Nesse contexto, a pesquisa científica mantém seus princípios fundamentais, como rigor, criticidade e validação, mas adapta seus procedimentos às novas demandas tecnológicas. Este artigo contribui ao discutir a metodologia científica de forma acessível e formativa, evidenciando que o uso da IA pode potencializar o processo investigativo, desde que utilizado de maneira crítica, ética e orientada pelos princípios científicos.

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013)

Deixa-se claro que o uso de IA em metodologias não é obrigatório, mas consolida-se como uma ferramenta de suporte, eficaz, para ampliar a produtividade e a qualidade em pesquisas. Sua utilidade varia conforme o objetivo: quando empregada para automatizar

atividades repetitivas e processar grandes quantidades de dados, traz benefícios; porém, quando utilizada para suprimir o pensamento crítico ou a produção autoral, torna-se prejudicial.

2.2 Uso da Inteligência Artificial na Pesquisa Científica e Integridade Acadêmica

O desenvolvimento científico, na história, esteve diretamente relacionado às transformações tecnológicas e sociais. Atualmente, a IA é uma das ferramentas no processo de produção do conhecimento, como suporte em atividades como organização de informações, análise de dados, revisão textual e sistematização de referências. Conforme apontam os fundamentos da metodologia científica, o uso da IA não substitui o rigor metodológico, a criticidade e a responsabilidade do(a) pesquisador(a), elementos essenciais à validade da pesquisa (Aarrestad *et al.*, 2026).

A Portaria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nº 2.664/2026 estabelece diretrizes para a integridade na atividade científica, o que inclui orientações sobre o uso da IA. A normativa destaca o uso de IA's deve ser declarado em qualquer etapa da pesquisa, seja na concepção, redação ou análise de dados. Além disso, reforça que o(a) pesquisador(a) é integralmente responsável pelo conteúdo final produzido, sendo vedada a submissão de textos gerados por IA como se fossem de autoria exclusivamente humana.

Essa orientação corrobora com os princípios clássicos da metodologia científica, que defendem a integridade intelectual, a transparência e a verificabilidade como pilares do conhecimento científico. Conforme Demo (2000), o fazer científico exige questionamento constante e compromisso com a verdade, o que implica reconhecer as fontes, os métodos e as ferramentas utilizadas na construção do conhecimento.

A IA é apoio, e não substituto do(a) pesquisador(a), seu uso adequado potencializa o processo investigativo, especialmente na organização de dados e no acesso à informação, mas requer postura ética, senso crítico e domínio metodológico. Assim, o(a) pesquisador(a) contemporâneo precisa não apenas saber utilizar a IA, mas compreender seus limites, ao garantir que sua pesquisa permaneça alinhada aos princípios científicos e às normas de integridade acadêmica.

No Quadro 2, o uso da IA na pesquisa científica deve ser orientado por princípios éticos, metodológicos e normativos. Conforme diretrizes da CNPq de integridade científica, o(a) pesquisador(a) permanece integralmente responsável pelo conteúdo produzido, sendo obrigatório o uso crítico, transparente e declarado dessas ferramentas.

Quadro 2. Uso da IA na pesquisa científica: permissões e vedações

Pode fazer (uso permitido)	Não pode fazer (uso vedado)
Utilizar IA para organização de ideias e estruturação inicial do texto	Submeter texto gerado por IA como se fosse integralmente de autoria humana
Usar IA para revisão gramatical, ortográfica e melhoria de clareza textual	Utilizar IA para produzir resultados ou conclusões sem análise crítica do(a) pesquisador(a)
Empregar IA para auxílio na busca e síntese de referências bibliográficas	Copiar conteúdos gerados por IA sem verificação e sem citação adequada
Utilizar IA para apoio na organização e categorização de dados	Fabricar, falsificar ou manipular dados com auxílio de IA
Usar IA como suporte na tradução e adaptação de textos acadêmicos	Inserir dados ou textos de terceiros em IA sem autorização (violação de confidencialidade)
Aplicar IA para geração de ideias, hipóteses e sugestões iniciais	Utilizar IA para elaborar pareceres ou avaliações científicas de forma indevida
Declarar explicitamente o uso da IA em qualquer etapa da pesquisa	Omitir o uso da IA (falta de transparência e quebra de integridade científica)
Utilizar IA como ferramenta de apoio, mantendo a responsabilidade intelectual do(a) pesquisador(a)	Delegar à IA a autoria intelectual do trabalho
Usar IA para auxiliar na formatação e adequação às normas (ABNT, revistas, etc.)	Praticar plágio, autoplágio ou fragmentação indevida de estudos com auxílio da IA
Revisar criticamente todo conteúdo gerado com apoio da IA antes da submissão	Confiar integralmente na IA sem validação (ausência de rigor científico)

Fonte: Próprios autores

A Portaria CNPq nº 2.664/2026 define que suspeitas de má conduta científica devem ser encaminhadas à ouvidoria do CNPq, por meio da Plataforma Fala.BR, passando por análise preliminar e avaliação da Comissão de Integridade na Atividade Científica (CIAC) (Brasil, 2026). Esse processo passou a ser importante na pesquisa científica, tendo em vista as exigências não apenas métodos adequados, mas ética, transparência e responsabilidade na produção dos dados (Prodanov; Freitas, 2013; Gil, 2008).

A normativa delimita que o CNPq atua na apuração de irregularidades relacionadas ao uso de seus sistemas e ao fomento da pesquisa, enquanto outras situações, como pesquisas com seres humanos ou fraudes em publicações, são encaminhadas às instâncias competentes (Brasil, 2026). Essa organização se torna importante no rigor e a credibilidade da investigação científica. Vieira (2010) destaca que a validade da pesquisa depende tanto dos métodos utilizados quanto do cumprimento de princípios éticos.

O processo de apuração garante o direito à ampla defesa, ao contraditório e à preservação da reputação dos envolvidos, ocorrendo sob sigilo (Brasil, 2026). Esses aspectos corroboram com o compromisso da ciência com princípios de justiça e responsabilidade

social (Demo, 2000).

Assim, a existência de mecanismos de denúncia demonstra que a ciência é um campo regulado por normas que asseguram sua integridade. No contexto atual, com o uso crescente da IA, torna-se ainda mais necessário reforçar práticas éticas, transparência e rigor metodológico na produção científica (Aarrestad *et al.*, 2026).

2.3 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e sua importância na produção científica

No Brasil, “os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) exercem um papel estratégico na avaliação e monitoramento de projetos que envolvam seres humanos, assegurando que os padrões normativos e morais sejam observados” (Balbino, 2026, p. 27), são regulamentados pelas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelecem diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos, garantindo a proteção dos participantes e a integridade científica dos estudos.

A realização de pesquisas científicas que envolvem seres humanos exige o cumprimento de princípios éticos que garantam a dignidade, os direitos e a segurança dos participantes. O CEP atua como instância responsável pela avaliação prévia dos projetos de pesquisa, assegurando que os estudos sejam conduzidos de acordo com padrões éticos e científicos. Isso é importante, pois mostra que a produção do conhecimento não depende apenas da aplicação de métodos adequados, mas do compromisso ético do(a) pesquisador(a) em todas as etapas da investigação (Balbino, 2026).

A pesquisa deve ser orientada como integridade intelectual, responsabilidade e respeito aos sujeitos envolvidos (Prodanov; Freitas, 2013). O CEP funciona como mecanismo de regulação e proteção, ao analisar aspectos como riscos, benefícios, confidencialidade das informações e consentimento dos participantes. Essa avaliação contribui para evitar práticas inadequadas, como exposição indevida dos sujeitos, uso indevido de dados ou ausência de esclarecimento sobre os objetivos da pesquisa (Balbino, 2026).

A atuação do CEP mostra que a ciência contemporânea é construída em diálogo com a sociedade, ao considerar não apenas a busca pelo conhecimento, mas seus impactos sociais e humanos. A aprovação ética em pesquisas acadêmicas, especialmente na área da saúde e nas ciências humanas, demonstra que o rigor científico deve estar associado à responsabilidade social, ao garantir o avanço do conhecimento, para que não ocorra em detrimento dos direitos individuais (Pereira, Nascimento; Largura, 2023).

Outro aspecto refere-se à obrigatoriedade de submissão do projeto de pesquisa ao CEP antes da coleta de dados. Esse procedimento permite a análise detalhada do planejamento da

pesquisa, o que inclui objetivos, metodologia, instrumentos e procedimentos, ao assegurar que o estudo esteja adequado às normas éticas vigentes. Além disso, fortalece a credibilidade do trabalho científico, uma vez que a aprovação ética é frequentemente exigida por periódicos e eventos acadêmicos (Brasil, 2012; Brasil, 2016).

O CEP não deve ser visto como um obstáculo burocrático, mas como um elemento para a qualidade e legitimidade da pesquisa científica. Sua atuação contribui para a formação de pesquisadores conscientes, éticos e responsáveis, ao reafirmar que o fazer científico está diretamente relacionado ao compromisso com a integridade, a transparência e o respeito à vida humana (Pereira, Nascimento; Largura, 2023).

Segundo Balbino (2026. p. 29) “a ética em pesquisa representa um compromisso inegociável da comunidade científica com a responsabilidade social, o respeito aos direitos humanos e a integridade do conhecimento produzido”. Dessa forma, o plágio acadêmico configura-se como uma das principais violações éticas no âmbito da produção científica, caracterizando-se pela utilização indevida de ideias, textos ou resultados de terceiros sem o devido reconhecimento da autoria. Essa prática compromete não apenas os direitos autorais, mas os princípios fundamentais da ciência, como a honestidade, a originalidade e a integridade do conhecimento. Diferentes formas de plágio podem ser identificadas, conforme o Quadro 3: o plágio direto, que corresponde à cópia literal de conteúdos; o plágio parcial, que ocorre quando há reformulação de ideias sem a devida citação; e o autoplágio, caracterizado pela reutilização de produções próprias sem a devida referência.

Quadro 3. Classificação das formas de plágio na produção científica

Plágio Direto	Plágio Parcial	Autoplágio
Cópia literal	Reformulação sem citação	Reutilização de textos próprios sem referência

Fonte: Balbino (2026)

A identificação do plágio nem sempre é um processo simples, pois exige análise cuidadosa das semelhanças entre produções acadêmicas, podendo haver dificuldade em distinguir entre apropriação indevida, erros não intencionais e práticas inovadoras. Dessa forma, o julgamento dessas situações demanda conhecimento técnico e atenção aos critérios estabelecidos pela comunidade científica. Além disso, a responsabilidade pela promoção da integridade científica não recai apenas sobre o pesquisador, mas também sobre as instituições de ensino e pesquisa, que devem estabelecer mecanismos eficazes de prevenção, identificação e apuração de condutas inadequadas.

A ética na pesquisa científica é compreendida como um compromisso permanente com a responsabilidade social, o respeito aos participantes e a confiabilidade das informações produzidas. Os CEPs são essenciais ao avaliar e acompanhar os estudos, ao assegurar que sejam conduzidos de forma adequada e em conformidade com as normas vigentes. O enfrentamento do plágio deve ser tratado como prioridade no ambiente acadêmico, tanto no âmbito institucional quanto pedagógico, contribuindo para a formação de pesquisadores comprometidos com a produção original e responsável do conhecimento (Balbino, 2026).

O(a) pesquisador(a) ético é aquele que alia domínio técnico à consciência crítica, reconhecendo a importância dos procedimentos metodológicos e dos valores que sustentam a ciência. A construção de uma cultura de integridade acadêmica depende do engajamento coletivo de pesquisadores, instituições e estudantes, sendo fundamental para garantir a credibilidade e o avanço da produção científica (Balbino, 2026).

2.4 Classificação das Pesquisas

A pesquisa científica pode ser classificada de diferentes formas, a depender de sua abordagem, objetivos e procedimentos metodológicos. Tendo como objetivo de produzir conhecimento de forma organizada, sistemática e crítica. O planejamento da pesquisa varia conforme o problema estudado, o contexto e o nível de conhecimento do(a) pesquisador(a), o que resulta na existência de diferentes tipos de investigação, como teórica, empírica, metodológica e prática. Ressalta-se ainda que nenhuma pesquisa ocorre de forma isolada, sendo comum a integração de diferentes abordagens, sempre fundamentadas em bases teóricas e metodológicas consistentes (Prodanov; Freitas, 2013).

A Figura 1 apresenta as classificações da pesquisa científica, organizadas a partir de três eixos fundamentais: quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos metodológicos. Essa organização permite compreender que a pesquisa não se constitui de forma única, mas se desdobra em diferentes abordagens, finalidades e estratégias, conforme o problema investigado. A classificação quanto à natureza distingue entre pesquisas básicas e aplicadas; quanto aos objetivos, evidencia as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas; e, quanto aos procedimentos, abrange diferentes métodos, como pesquisa bibliográfica, documental, experimental e estudo de caso. Dessa forma, a figura 1 contribui para uma visão sistematizada da metodologia científica, auxiliando o(a) pesquisador(a), especialmente em formação, na escolha do caminho mais adequado para o desenvolvimento de sua investigação.

Figura 1. Tipos de pesquisa científica

Fonte: Prodanov e Freitas (2013)

2.4.1 Quanto à Natureza

A pesquisa científica, quanto à sua natureza, é classificada em básica ou aplicada, de acordo com a finalidade do conhecimento produzido. Essa distinção é importante para orientar o(a) pesquisador(a) na definição do foco do estudo, uma vez que delimita se a investigação estará voltada à construção teórica ou à resolução de problemas concretos. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a natureza da pesquisa está diretamente relacionada à função social do conhecimento científico, ao evidenciar que a ciência, amplia o saber quanto responder a demandas da sociedade.

Gil (2008) destaca que a definição da natureza da pesquisa influencia diretamente o planejamento metodológico, o que inclui a escolha das técnicas de coleta e análise de dados. Compreender essa classificação é importante para os acadêmicos, pois contribui para a organização do pensamento científico e para a condução adequada do processo investigativo.

2.4.2 Pesquisa Básica

A pesquisa básica objetiva-se a produção de conhecimentos novos, voltados ao avanço da ciência, sem aplicação prática imediata. Esse tipo de investigação concentra-se na compreensão de fenômenos, conceitos e teorias, para o desenvolvimento do conhecimento científico. Lakatos e Marconi (2007) ressaltam que a pesquisa básica fornece os fundamentos teóricos necessários para outras formas de investigação, especialmente as de caráter aplicado.

Para Demo (2000), a pesquisa básica estimula o pensamento crítico e o questionamento sistemático da realidade. Sua importância reside no fato de contribuir para a construção de bases sólidas do conhecimento, ao permitir que futuras pesquisas possam ser desenvolvidas com maior rigor e consistência científica.

2.4.3 Pesquisa Aplicada

A pesquisa aplicada gera conhecimentos voltados à solução de problemas específicos, geralmente relacionados a contextos sociais, educacionais ou tecnológicos. Para desenvolvê-la, o(a) pesquisador(a) deve identificar uma situação prática e propor intervenções fundamentadas em conhecimentos científicos. Prodanov e Freitas (2013) destacam que esse tipo de pesquisa utiliza teorias já existentes para produzir resultados concretos.

Além disso, Gil (2008) enfatiza que a pesquisa aplicada apresenta grande relevância social, pois contribui diretamente para a melhoria de processos, produtos e práticas. Esse tipo de investigação permite que o conhecimento científico seja transformado em ações práticas, para promover impacto direto na realidade.

2.4.4 Quanto aos Objetivos

A classificação da pesquisa quanto aos objetivos refere-se ao propósito da investigação em relação ao problema estudado; exploratória, descritiva ou explicativa. Essa definição orienta o planejamento da pesquisa, pois determina o nível da qualidade e o tipo de abordagem a ser adotada no estudo. Segundo Gonsalves (2001), estudantes apresentam dificuldades nessa etapa por não compreenderem claramente o objetivo de sua investigação.

Além disso, a definição dos objetivos permite ao pesquisador(a) estabelecer um direcionamento claro para o estudo, ao evitar desvios metodológicos e garantir maior coerência entre as etapas da pesquisa. Essa classificação contribui para a organização e sistematização do trabalho científico (Gonsalves, 2001).

2.4.5 Pesquisa Exploratória

A pesquisa exploratória é utilizada quando o(a) pesquisador(a) tem pouco conhecimento sobre o tema, tendo como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema. Para isso, são utilizados procedimentos como levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos. Gil (2008) destaca que esse tipo de pesquisa apresenta grande flexibilidade, pois permite diferentes abordagens. Andrade (2010) ressalta que a pesquisa exploratória é fundamental para delimitar o tema e orientar a formulação de

hipóteses. Sua importância está em possibilitar uma compreensão inicial do fenômeno, relevante em estudos acadêmicos iniciais.

2.4.6 Pesquisa Descritiva

A pesquisa descritiva tem como objetivo observar, registrar e analisar fenômenos sem interferência do(a) pesquisador(a). Nesse tipo de investigação, busca-se identificar características, comportamentos e relações entre variáveis. Gil (2008) destaca que esse tipo de pesquisa é utilizado nas ciências sociais. Sua importância está na organização das informações, pois, permite compreender como determinado fenômeno ocorre. A pesquisa descritiva contribui para a construção de diagnósticos e análises mais precisas da realidade.

2.4.7 Pesquisa Explicativa

A pesquisa explicativa busca identificar os fatores que determinam a ocorrência de fenômenos, e é considerada uma das formas mais complexas de investigação. Esse tipo de pesquisa exige maior aprofundamento teórico e metodológico, pois envolve análise detalhada das relações entre variáveis (Prodanov; Freitas, 2013). Segundo Gil (2008), a pesquisa explicativa é a que mais contribui para o avanço do conhecimento científico. Demo (2000) destaca que esse tipo de investigação exige rigor crítico e capacidade analítica, fundamental para compreender as causas dos fenômenos estudados.

2.4.8 Quanto aos Procedimentos

A classificação quanto aos procedimentos refere-se às estratégias utilizadas para a realização da pesquisa. Essa etapa envolve o delineamento metodológico, que define como os dados serão coletados e analisados. Prodanov e Freitas (2013) afirmam que o delineamento garante a coerência entre os objetivos e os métodos. Vieira (2010) ressalta que a escolha dos procedimentos deve considerar a natureza do problema e os recursos disponíveis. Essa decisão é fundamental para assegurar a qualidade e a validade dos resultados obtidos.

2.4.9 Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais já publicados, como livros, artigos científicos, dissertações e teses. O(a) pesquisador(a) seleciona fontes confiáveis, realiza leitura crítica e organiza as informações de forma sistemática. Andrade (2010) destaca que a leitura constitui a base da produção científica, Gil (2008) reforça que a pesquisa

bibliográfica é indispensável para a fundamentação teórica de qualquer estudo.

A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em qualquer investigação científica, o primeiro passo para a construção do conhecimento. É por meio dela que o(a) pesquisador(a) compreende o estado da arte do tema, identifica lacunas e fundamenta teoricamente seu estudo. Na atualidade, com o avanço das tecnologias digitais, grande parte dessas informações é acessada por meio de plataformas online confiáveis, como o Google Acadêmico, SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Scopus, *Web of Science*, Periódicos CAPES, PubMed e ERIC (*Education Resources Information Center*), entre outras bases de dados científicos.

É essencial a definição da palavras-chave a ser pesquisada, pois elas direcionam a busca e influenciam diretamente a qualidade dos resultados encontrados. Uma estratégia consiste no uso de operadores de busca, como as aspas (" "), que funcionam como um comando de correspondência exata. Esse recurso permite localizar conteúdos que apresentam as palavras exatamente na ordem digitada, isso evita resultados dispersos ou com termos apenas relacionados. O uso das ferramentas digitais potencializa a pesquisa bibliográfica, tornando-a mais eficiente, precisa e alinhada às exigências da produção científica contemporânea.

2.4.10 Pesquisa Documental

A pesquisa documental baseia-se na análise de documentos como fonte principal de dados, isto é materiais escritos, visuais ou digitais. Embora muitas vezes seja confundida com a pesquisa bibliográfica, ambas apresentam diferenças. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza materiais já interpretados e publicados, a pesquisa documental trabalha com fontes que ainda não passaram por análise sistemática, o que proporciona ao pesquisador(a) extrair informações originais para sustentar sua investigação (Vieira, 2010; Gil, 2008).

Os documentos utilizados podem abranger uma ampla variedade de fontes, a exemplo certidões, registros oficiais, leis, decretos, discursos, arquivos institucionais, manuscritos, fotografias, mapas e outros materiais históricos e culturais. Segundo Vieira (2010), esse tipo de pesquisa envolve a coleta e interpretação dessas fontes, muitas vezes por meio de visitas a cartórios, museus, arquivos públicos e instituições que preservam a memória social. A pesquisa documental é relevante em estudos históricos, sociais e institucionais, pois possibilita a reconstrução de contextos e a análise de fatos a partir de evidências concretas.

Outro aspecto da pesquisa documental é seu potencial de inovação científica. Muitos documentos, especialmente os mais antigos, podem conter informações ainda não exploradas ou analisadas sob novas perspectivas. Isso permite ao pesquisador(a) não apenas ampliar o conhecimento existente, mas questionar interpretações já consolidadas. Assim, a análise

documental contribui para a construção de novas abordagens teóricas e para o aprofundamento das investigações científicas (Vieira, 2010).

Além disso, a pesquisa documental apresenta grande importância metodológica, pois possibilita o acesso a dados primários, muitas vezes difíceis de obter por outros meios. Exemplos disso incluem o estudo de registros de nascimento, óbito, propriedades e documentos eleitorais, que podem apresentar aspectos sociais, econômicos e culturais de determinadas épocas. Esse tipo de pesquisa fortalece a credibilidade do estudo, ao utilizar fontes diretas que servem como evidências para a sustentação dos argumentos científicos.

2.4.11 Pesquisa Experimental

A pesquisa experimental caracteriza-se pela manipulação controlada de variáveis com o objetivo de compreender relações de causa e efeito entre fenômenos, utilizada em diferentes áreas do conhecimento. Esse tipo de investigação não se restringe às ciências naturais, mas é aplicado nas ciências humanas, sociais, educacionais e tecnológicas, desde que o(a) pesquisador(a) consiga estabelecer condições de controle e observação dos fenômenos. Conforme Prodanov e Freitas (2013), o experimento consiste na recriação de situações sob condições controladas, o que permite analisar como determinadas variáveis influenciam o objeto de estudo. Andrade (2010) complementa que esse tipo de pesquisa é frequentemente utilizado em estudos explicativos, justamente por possibilitar a identificação de relações entre variáveis independentes e dependentes.

A pesquisa experimental tem incorporado novas ferramentas tecnológicas, como a IA, pois amplia as possibilidades de análise e controle de dados. Nesse caso, o(a) pesquisador(a) pode dividir os participantes em dois grupos: um grupo experimental, que utiliza recursos baseados em IA, e um grupo controle, que utiliza métodos tradicionais. Esse modelo pode ser adaptado para distintas áreas, como saúde, tecnologia e administração, pois demonstra a versatilidade da pesquisa experimental (Gil, 2008).

Para estudantes acadêmicos, na elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), a pesquisa experimental pode ser estruturada a partir de etapas bem definidas. Inicialmente, é necessário formular um problema de pesquisa claro e delimitado, seguido da elaboração de hipóteses testáveis. Em seguida, o(a) pesquisador(a) deve identificar as variáveis envolvidas, planejar o experimento, definir grupos de controle e garantir a distribuição aleatória dos participantes, evitando vieses nos resultados. Após a aplicação do experimento, os dados devem ser analisados de forma sistemática, o que permite verificar se a hipótese foi

confirmada ou rejeitada. Segundo Demo (2000), o rigor científico está diretamente relacionado à capacidade de questionar, testar e validar resultados, o que reforça a importância da pesquisa experimental.

É importante destacar que o uso da IA não substitui o papel do(a) pesquisador(a), mas trata-se de uma ferramenta de apoio no processo investigativo. Vieira (2010) ressalta que a pesquisa científica exige análise crítica e responsabilidade na interpretação dos dados, independentemente dos recursos utilizados. A integração entre metodologia experimental e tecnologias digitais deve ocorrer de forma ética e consciente, para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos. A pesquisa experimental continua sendo um dos métodos mais robustos da ciência, adaptando-se às transformações tecnológicas e contribuindo para o avanço do conhecimento em diferentes áreas do saber.

2.4.12 Levantamento (Survey)

O levantamento (*survey*) é um tipo de pesquisa caracterizado pela coleta de dados por meio da interrogação direta de indivíduos, geralmente com o uso de questionários estruturados, para identificar opiniões, comportamentos ou características de uma população. Esse método é utilizado nas ciências sociais e educacionais, sobretudo em estudos descritivos. Conforme Gil (2008), a pesquisa por levantamento permite obter dados padronizados de um número de pessoas, possibilitando a análise quantitativa e a identificação de tendências.

Raramente se investiga toda a população, o mais comum é a utilização de uma amostra representativa. Segundo Gil (2008), a amostragem possibilita generalizar os resultados para o universo estudado, pois considera uma margem de erro estatística. Esse procedimento torna o levantamento uma estratégia que reduz custos e tempo de coleta, sem comprometer a validade dos resultados, desde que os critérios de seleção da amostra sejam definidos.

Um exemplo de aplicação desse tipo de pesquisa pode ser observado em estudos educacionais que buscam analisar o desempenho ou a percepção de estudantes sobre determinada metodologia de ensino. Nesse caso, o(a) pesquisador(a) elabora um questionário com perguntas objetivas e aplicá-lo a um grupo de alunos, para coletar dados sobre suas experiências e resultados. Após a coleta, os dados são organizados e analisados, permitindo identificar padrões e tendências no comportamento dos participantes.

No contexto atual, a IA pode ser utilizada como apoio, sem substituir o papel do(a) pesquisador(a). A IA pode auxiliar na elaboração de questionários, com perguntas claras e objetivas, além de contribuir na organização e análise inicial dos dados, especialmente em

grandes volumes de informações. Também pode ser utilizada para identificar padrões, gerar gráficos e apoiar a interpretação dos resultados. No entanto, conforme destacam Prodanov e Freitas (2013) e Demo (2000), é fundamental que o(a) pesquisador(a) mantenha postura crítica, sendo responsável pela validação, interpretação e discussão dos dados.

2.4.13 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo caracteriza-se pela coleta de dados diretamente no ambiente onde os fenômenos ocorrem; o(a) pesquisador(a) observar a realidade em seu contexto natural. Esse tipo de investigação tem como finalidade obter informações sobre um problema, testar hipóteses ou identificar novas relações entre variáveis, a partir da observação direta dos fatos. Segundo Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa de campo busca compreender fenômenos tal como se apresentam, sem interferência do(a) pesquisador(a). Andrade (2010) reforça que essa modalidade é mais utilizada nas Ciências Sociais, justamente por permitir a análise da realidade social em sua complexidade. Porém, quando a uma coleta *in loco* caracteriza-se, por definição, como uma pesquisa de campo, uma vez que você está indo ao ambiente natural do objeto de estudo para coletar dados primários.

Conforme Gil (2008), esse tipo de estudo apresenta maior flexibilidade metodológica, o que pode sofrer ajustes ao longo do processo investigativo, conforme novas evidências são observadas. A pesquisa de campo frequentemente se concentra em grupos específicos ou comunidades, ao analisar suas relações, comportamentos e dinâmicas sociais, sendo comum o uso de técnicas como observação, entrevistas e registros sistemáticos.

O desenvolvimento da pesquisa de campo ocorre em etapas bem definidas. Inicialmente, realiza-se uma revisão bibliográfica, que permite ao pesquisador(a) compreender o estado atual do conhecimento sobre o tema e construir um referencial teórico. Em seguida, define-se o planejamento da pesquisa, o que inclui os objetivos, as variáveis e as técnicas de coleta de dados. Posteriormente, são escolhidos os instrumentos de pesquisa, como roteiros de entrevista, formulários de observação ou questionários, bem como a definição da amostra. Após essa etapa, ocorre a coleta de dados, seguida da organização, análise e representação das informações obtidas, permitindo a construção das conclusões.

A Figura 2 apresenta as principais etapas da pesquisa de campo, evidenciando a sequência lógica e metodológica que orienta o desenvolvimento da investigação científica, desde a revisão teórica até a elaboração das conclusões.

Figura 2. Etapas da Pesquisa de Campo

Fonte: Próprios autores

As principais técnicas utilizadas na pesquisa de campo incluem a observação direta e as entrevistas. A observação permite ao pesquisador(a) acompanhar o fenômeno em tempo real, enquanto a entrevista possibilita a compreensão das percepções dos participantes. Andrade (2010) destaca que essas técnicas são fundamentais para captar aspectos que não podem ser reduzidos a números, como valores, crenças e comportamentos sociais. A pesquisa de campo é especialmente adequada para estudos qualitativos, embora também possa incorporar abordagens quantitativas, dependendo dos objetivos da investigação.

No contexto atual, a IA pode ser utilizada como ferramenta de apoio em diferentes etapas da pesquisa de campo, em auxiliar na organização dos dados coletados, na transcrição automática de entrevistas, na categorização de informações e na identificação de padrões iniciais, na elaboração de instrumentos de pesquisa, como roteiros de entrevistas mais estruturados. É fundamental destacar que a análise crítica, a interpretação dos dados e a validação das informações é de responsabilidades do(a) pesquisador(a).

O uso da IA na pesquisa de campo deve ser realizado com cautela, especialmente em relação à ética e à privacidade dos dados. Informações sensíveis coletadas em campo não devem ser inseridas em plataformas sem garantia de segurança e confidencialidade. Vieira (2010) ressalta que a pesquisa científica exige responsabilidade no tratamento dos dados, o que se torna ainda mais relevante no uso de tecnologias digitais. Assim, a IA deve ser compreendida como um recurso auxiliar que potencializa o trabalho do(a) pesquisador(a), mas não substitui o rigor metodológico nem o compromisso ético.

2.4.14 Estudo de Caso

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que consiste na análise detalhada de um ou poucos objetos, como indivíduos, grupos ou comunidades, com o objetivo de compreender

fenômenos em seu contexto real. É uma abordagem útil quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos, o que permite uma investigação minuciosa de situações complexas (Yin, 2001). Segundo Gil (2008), esse tipo de investigação é utilizado em estudos aplicados, para a compreensão de problemas reais. Pode ser utilizado em pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas.

Uma característica do estudo de caso é o uso de múltiplas fontes de dados, como entrevistas, observações e documentos. Isso permite a triangulação das informações, o que aumenta a confiabilidade dos resultados (Martins, 2006). Outrossim, exige planejamento rigoroso, definição clara do objeto de estudo e coerência metodológica ao longo da pesquisa.

O estudo de caso apresenta limitações, como a dificuldade de generalização dos resultados. Por isso, o(a) pesquisador(a) deve atuar com rigor e cautela na interpretação dos dados. No contexto atual, a IA pode auxiliar na organização e análise dos dados, como na transcrição de entrevistas e identificação de padrões. No entanto, a interpretação dos resultados continua sendo responsabilidade do(a) pesquisador(a), que deve garantir o rigor metodológico e a análise crítica (Prodanov; Freitas, 2013).

2.4.15 Pesquisa Ex-Post-Facto

A pesquisa ex-post-facto (do latim "a partir do que foi feito depois") é caracterizada pela análise de fenômenos que já ocorreram, sem possibilidade de intervenção ou manipulação das variáveis pelo(a) pesquisador(a). Nesse tipo de investigação, o estudo é realizado após a ocorrência dos fatos, para compreender e explicar as relações entre os elementos envolvidos. É uma abordagem utilizada nas ciências sociais e saúde, quando não é possível controlar ou reproduzir as condições do fenômeno investigado (Prodanov; Freitas, 2013).

Segundo Gil (2008), a pesquisa ex-post-facto consiste em uma investigação empírica na qual o(a) pesquisador(a) não exerce controle direto sobre as variáveis independentes, seja porque os eventos já aconteceram, seja porque essas variáveis não podem ser manipuladas. O foco da análise está na identificação de possíveis relações entre variáveis, frequentemente por meio de estudos correlacionais.

Diferentemente da pesquisa experimental, na qual há controle e manipulação das condições do estudo, a pesquisa ex-post-facto limita-se à observação e interpretação dos dados já existentes. Ainda assim, sua importância é relevante, pois permite investigar fenômenos complexos da realidade, para a compreensão de fatores econômicos, sociais e comportamentais que influenciam determinados acontecimentos.

2.4.16 Pesquisa-Ação

A pesquisa-ação caracteriza-se pela investigação associada à resolução de problemas coletivos, o que envolve a participação ativa dos(as) pesquisadores(as) e dos sujeitos inseridos na realidade estudada. É uma abordagem colaborativa, na qual há interação entre teoria e prática, permitindo não apenas compreender, mas intervir no contexto investigado. Segundo Thiollent (1998), essa modalidade de pesquisa ocorre de forma cooperativa, com envolvimento direto dos participantes na análise e na construção de soluções.

A pesquisa-ação implica atuação prática e contínua, baseada em ciclos de planejamento, ação, observação e reflexão (Prodanov; Freitas, 2013). Seu foco está na transformação da realidade e na compreensão de problemas sociais em contextos reais, sendo utilizada em áreas como educação, saúde e organizações. Contribui para a produção de conhecimento e para o desenvolvimento social, ao promover a participação e a conscientização dos envolvidos no processo investigativo.

2.4.17 Pesquisa Participante

A pesquisa participante caracteriza-se pela interação direta entre pesquisador(a) e os sujeitos envolvidos na investigação, para compreender a realidade a partir da perspectiva dos próprios participantes. Nesse tipo de abordagem, o(a) pesquisador(a) não atua como observador externo, mas como parte do processo, ao buscar interpretar o contexto social, cultural e econômico vivenciado pelo grupo estudado. Segundo Gil (2008), esse modelo exige flexibilidade metodológica, uma vez que o planejamento pode ser ajustado conforme as necessidades e condições do campo.

A pesquisa participante envolve etapas fundamentais, como a definição do referencial teórico, escolha das técnicas de coleta de dados, delimitação do espaço investigado e organização das atividades em conjunto com os participantes. Esse tipo de pesquisa valoriza principalmente abordagens qualitativas, para identificar percepções, experiências e significados atribuídos pelos sujeitos à sua realidade. Nesse sentido, há uma relação direta entre conhecimento e ação, pois o processo investigativo contribui para a compreensão e transformação do contexto analisado (Prodanov; Freitas, 2013).

A pesquisa participante exige equilíbrio entre rigor científico e envolvimento social. O(a) pesquisador(a) deve manter uma postura crítica, evitando tanto o distanciamento excessivo quanto o envolvimento que comprometa a análise dos dados. Além disso, é uma abordagem dinâmica, que se adapta às características do grupo e às condições sociais; no entanto, pode

sofrer alterações ao longo do processo investigativo (Prodanov; Freitas, 2013).

No contexto atual, a IA pode contribuir como ferramenta de apoio, auxiliando na organização das informações, categorização de dados qualitativos e sistematização de registros coletados em campo. Pode ser utilizada na elaboração de instrumentos de pesquisa e na análise inicial de dados. É fundamental destacar que a interpretação dos resultados e a compreensão do contexto social permanecem sob responsabilidade do(a) pesquisador(a), que deve garantir o rigor metodológico e o compromisso ético na condução da pesquisa.

2.4.18 Pesquisa Observacional

A pesquisa observacional caracteriza-se pela análise de fenômenos tal como ocorrem naturalmente, sem a intervenção direta do(a) pesquisador(a) sobre as variáveis envolvidas. Nesse tipo de abordagem, o(a) pesquisador(a) assume uma postura de observador, registrando comportamentos, situações e eventos em seu contexto real, com o objetivo de compreender padrões e relações existentes. Segundo Gil (2008), a observação constitui uma das principais técnicas de coleta de dados nas ciências sociais, sendo fundamental para estudos que buscam descrever e interpretar a realidade.

A pesquisa observacional pode ser classificada em diferentes tipos, como observação participante e não participante, estruturada e não estruturada, dependendo do nível de envolvimento do(a) pesquisador(a) e da organização do processo de coleta. Na observação participante, o(a) pesquisador(a) interage com o grupo estudado, enquanto na não participante mantém certo distanciamento. Já a observação estruturada segue um roteiro previamente definido, enquanto a não estruturada permite maior flexibilidade na coleta dos dados (Prodanov; Freitas, 2013).

Esse tipo de pesquisa é utilizado em áreas como educação, saúde e ciências sociais, especialmente quando se deseja compreender comportamentos, práticas e interações em ambientes naturais. Sua principal vantagem está na possibilidade de captar a realidade sem interferências artificiais, o que contribui para maior autenticidade dos dados. No entanto, apresenta limitações, como a possibilidade de subjetividade na interpretação e a dificuldade de controle das variáveis observadas.

No contexto contemporâneo, a IA pode auxiliar na pesquisa observacional por meio da análise de imagens, vídeos e registros digitais, permitindo identificar padrões de comportamento e organizar grandes volumes de dados. Entretanto, é fundamental que o(a) pesquisador(a) mantenha o controle sobre a interpretação das informações, garantindo o

rigor metodológico e o respeito aos princípios éticos, especialmente no que se refere à privacidade e ao uso de dados sensíveis.

2.4.19 Quanto à Abordagem do Problema

A pesquisa classifica-se em quantitativa, qualitativa ou mista (quali-quantitativo). A quantitativa utiliza dados numéricos e estatísticas para maior precisão e generalização. A qualitativa interpreta fenômenos por meio da relação sujeito-realidade, sem estatística, com o(a) pesquisador(a) como instrumento central. A mista combina ambas as abordagens. A escolha depende dos objetivos da pesquisa, podendo integrar métodos para melhor compreensão dos fenômenos (Prodanov; Freitas, 2013; Gil, 2008).

2.4.20 Pesquisa Quantitativa

A pesquisa quantitativa baseia-se na mensuração e análise de dados numéricos, partindo do pressuposto de que fenômenos, opiniões e informações podem ser quantificados e analisados de forma objetiva. Nessa abordagem, os dados são coletados por meio de instrumentos estruturados e submetidos a técnicas estatísticas, como porcentagens, médias, medianas, desvio-padrão, correlação e regressão, para classificar, comparar e generalizar resultados com maior precisão. Segundo Pereira *et al.* (2018), esse método envolve a obtenção de dados mensuráveis, expressos em números e unidades, o que possibilita a construção de análises matemáticas aplicadas aos fenômenos investigados.

A pesquisa quantitativa permite trabalhar com grandes volumes de dados, organizando-os em conjuntos para serem analisados por meio de procedimentos estatísticos e probabilísticos. Essa abordagem é utilizada quando se busca testar hipóteses, identificar padrões e estabelecer relações entre variáveis, sendo comum em estudos descritivos e explicativos. A pesquisa quantitativa contribui para a objetividade e a confiabilidade dos resultados, fundamental para investigações que exigem precisão, mensuração e possibilidade de generalização (Prodanov; Freitas, 2013; Gil, 2008).

2.4.21 Pesquisa Qualitativa

A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela compreensão aprofundada dos fenômenos a partir da interpretação do(a) pesquisador(a), ao considerar a relação entre o sujeito e a realidade investigada. Nessa abordagem, não há separação entre o mundo objetivo e a subjetividade, pois ambos estão interligados na construção do conhecimento. Segundo Pereira

et al. (2018), a análise qualitativa envolve a interpretação dos dados a partir das percepções e experiências do(a) pesquisador(a), sendo comum a utilização de técnicas como entrevistas com questões abertas, observações e registros descritivos.

A pesquisa qualitativa não se baseia em dados numéricos e técnicas estatísticas, mas na análise do comportamentos e contextos sociais. O ambiente natural constitui a principal fonte de coleta de dados, e o(a) pesquisador(a) atua como instrumento na investigação. Esse tipo de pesquisa apresenta caráter descritivo e utiliza, uma lógica indutiva, na qual as interpretações surgem a partir dos dados coletados. A pesquisa qualitativa é especialmente adequada para compreender fenômenos complexos, uma análise das experiências, percepções e relações sociais envolvidas no objeto de estudo (Prodanov; Freitas, 2013; Gil, 2008).

2.4.22 Pesquisa Quali-Quantitativa (Mista)

A pesquisa quali-quantitativa, denominada abordagem mista, caracteriza-se pela integração de métodos qualitativos e quantitativos em uma mesma investigação, uma compreensão mais ampla e aprofundada do fenômeno estudado. Essa abordagem combina a análise numérica dos dados com a interpretação de significados, ao articular objetividade e subjetividade no processo de produção do conhecimento. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a utilização conjunta dessas abordagens possibilita maior consistência nos resultados, uma vez que diferentes perspectivas são consideradas na análise do problema.

Os dados quantitativos são utilizados para identificar padrões, relações e tendências, enquanto os dados qualitativos contribuem para a compreensão dos contextos, significados e experiências dos sujeitos envolvidos. Gil (2008) destaca que a combinação dessas abordagens é especialmente útil em estudos complexos, nos quais apenas uma forma de análise não seria suficiente para explicar o fenômeno. Dessa forma, a abordagem mista permite não apenas medir, mas interpretar a realidade investigada.

Pereira *et al.* (2018) ressaltam que a integração entre métodos quantitativos e qualitativos favorece a triangulação dos dados, aumentando a confiabilidade e a validade dos resultados. Esse tipo de pesquisa pode ser desenvolvido de diferentes formas, como a coleta simultânea de dados qualitativos e quantitativos ou a utilização de uma abordagem para complementar a outra ao longo do estudo. Assim, o(a) pesquisador(a) tem maior flexibilidade metodológica para explorar o problema investigado.

A pesquisa quali-quantitativa é uma estratégia para estudos que exigem tanto precisão e profundidade analítica, utilizada em distintas áreas do conhecimento. Ao integrar diferentes

métodos, essa abordagem amplia as possibilidades de investigação, ao contribuir para uma análise mais completa e consistente dos fenômenos (Prodanov; Freitas, 2013; Gil, 2008). O Quadro 4 apresenta uma comparação entre as abordagens qualitativa, quantitativa e mista, com suas principais características e aplicações.

Quadro 4. Comparação entre Pesquisa Qualitativa, Quantitativa e Mista

Ponto de Comparação	Pesquisa Qualitativa	Pesquisa Quantitativa	Pesquisa Mista
Natureza dos dados	Não numéricos (significados, percepções)	Numéricos (medidas e quantificação)	Numéricos e não numéricos
Objetivo	Compreender fenômenos	Medir e testar hipóteses	Compreender e medir
Tipo de análise	Interpretativa (indutiva)	Estatística (dedutiva)	Integrada (indutiva + dedutiva)
Instrumentos	Entrevistas, observação	Questionários estruturados	Combinação de instrumentos
Papel do(a) pesquisador(a)	Participativo e interpretativo	Objetivo e neutro	Integrador das abordagens
Generalização	Limitada	Alta possibilidade	Moderada
Profundidade	Alta	Moderada	Alta
Aplicação	Ciências sociais, educação	Ciências exatas, saúde	Estudos complexos

Fonte: Próprios autores

2.4.23 Amostragem

A amostragem é o processo de seleção de uma parte da população que será pesquisada, é importante em estudos quantitativos. Seu objetivo é permitir que o(a) pesquisador(a) trabalhe com um número menor de casos, sem perder a capacidade de representar o universo investigado. Segundo Gil (2008), o tamanho da amostra depende de quatro fatores principais: extensão do universo, nível de confiança adotado, erro máximo permitido e percentagem com que o fenômeno se verifica. Quando esses critérios são definidos de forma adequada, a amostra representa com maior fidelidade a população estudada.

De modo geral, o cálculo amostral varia conforme a população seja considerada infinita ou finita. Gil (2008) considera como população infinita aquela superior a 100.000 elementos; abaixo disso, a população é tratada como finita. Além disso, o autor destaca que, nas pesquisas sociais, costuma-se trabalhar com erro amostral entre 3% e 5%, e níveis de confiança de 95,5% ou 99,7%, correspondentes, respectivamente, a dois ou três desvios-padrão. Outro ponto importante é o valor de **p**, isto é, a estimativa da proporção com que o fenômeno ocorre. Quando essa estimativa não é conhecida, adota-se **p = 50** e, conseqüentemente, **q = 50**, o que gera a situação mais conservadora para o cálculo da amostra.

Para populações infinitas, Gil (2008) apresenta a seguinte fórmula:

$$n = \frac{a^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

Em que, **n** = tamanho da amostra; **a²** = nível de confiança expresso em número de desvios-padrão; **p** = percentagem com que o fenômeno se verifica; **q** = percentagem complementar (100 - p); e **e²** = erro máximo permitido ao quadrado.

Quando a população não ultrapassa 100.000, Gil (2008) indica a seguinte fórmula:

$$n = \frac{a^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{e^2(N - 1) + a^2 \cdot p \cdot q}$$

Em que, **N** = tamanho da população. Os demais elementos mantêm o significado anterior.

O cálculo amostral mostra que a definição da amostra não deve ocorrer de forma aleatória ou intuitiva, mas a partir de critérios estatísticos e metodológicos claros. Em pesquisas quantitativas, isso fortalece a validade dos resultados e amplia a confiabilidade das conclusões. Já em pesquisas qualitativas, embora nem sempre se utilize cálculo estatístico, a seleção dos participantes precisa seguir critérios de relevância e coerência com o problema investigado (Prodanov; Freitas, 2013).

2.4.24 Coleta de Dados

A coleta de dados é uma das etapas do processo de pesquisa científica, para obtenção das informações necessárias para responder ao problema investigado. É uma fase crítica, pois a qualidade dos dados coletados influencia diretamente a validade e a confiabilidade dos resultados. Segundo Gil (2008), a coleta de dados deve ser realizada de forma sistemática e planejada, para garantir que as informações obtidas sejam coerentes com os objetivos da pesquisa. Prodanov e Freitas (2013) destacam que a definição adequada dos procedimentos de coleta é fundamental para assegurar o rigor metodológico e a consistência da investigação.

Para que a coleta de dados seja compreendida e possa ser replicada por outros(as) pesquisadores(as), é necessário descrever de forma detalhada os elementos que compõem essa etapa. Deve-se indicar o período em que a coleta foi realizada, pois permite contextualizar os dados e possíveis influências temporais. É importante especificar o local ou ambiente da coleta, que pode ocorrer de forma presencial, em instituições como escolas, empresas ou laboratórios, ou de forma remota, por meio de plataformas digitais. Vieira (2010) ressalta que o ambiente de coleta influencia diretamente a natureza dos dados e sua interpretação.

Os instrumentos utilizados na coleta de dados, devem ser claramente descritos. Entre os principais instrumentos, destacam-se questionários, entrevistas, roteiros de observação e formulários documentais. Segundo Prodanov e Freitas (2013), esses instrumentos devem ser

elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa, prezando pela clareza, objetividade e adequação ao público-alvo. É importante informar características como número de questões, tipo de perguntas (abertas ou fechadas) e forma de aplicação.

A definição da população e da amostra deve ser apresentada nessa etapa, indicando quem participou da pesquisa e quais critérios foram utilizados para sua seleção. Gil (2008) enfatiza que a escolha da amostra deve ser realizada de forma criteriosa, para garantir representatividade e coerência com o problema investigado. Mesmo em pesquisas qualitativas, nas quais não há preocupação com generalização estatística, a seleção dos participantes deve considerar a relevância das informações que podem ser obtidas.

É fundamental descrever os procedimentos adotados durante a coleta de dados, detalhando o passo a passo da aplicação dos instrumentos. Isso inclui o contato com os participantes, a forma de aplicação (presencial ou online), o tempo médio de resposta e os métodos de registro e armazenamento das informações. Essa descrição contribui para a transparência da pesquisa e possibilita sua replicação por outros estudiosos (Gil, 2008).

Outro elemento indispensável diz respeito aos aspectos éticos envolvidos na coleta de dados, especialmente em pesquisas com seres humanos. Nesse caso, deve-se informar a aprovação do CEP, o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as garantias de anonimato e sigilo das informações. De acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012; 2016), esses cuidados são essenciais para assegurar a proteção dos participantes e a integridade da pesquisa.

Recomenda-se que o(a) pesquisador(a) registre eventuais dificuldades encontradas durante a coleta de dados, bem como ajustes realizados ao longo do processo. Conforme Vieira (2010), esse tipo de relato contribui para a credibilidade do estudo, pois demonstra transparência e rigor científico. A utilização de IA pode auxiliar na organização e registro dos dados, tornando o processo mais ágil.

Dessa forma, a coleta de dados deve ser compreendida não apenas como uma etapa operacional, mas como um processo metodológico estruturado, que exige planejamento, organização e responsabilidade ética, sendo fundamental para a construção de resultados confiáveis e para o avanço do conhecimento científico.

2.4.25 Instrumentos de Coleta de Dados

Os instrumentos de coleta de dados correspondem às ferramentas utilizadas pelo(a) pesquisador(a) para obter as informações necessárias à investigação científica, a qual deve

estar diretamente alinhados aos objetivos da pesquisa e à abordagem metodológica adotada. Esses instrumentos podem ser aplicados de forma presencial, online ou híbrida, dependendo das características do estudo e do público-alvo. Entre os principais, destacam-se os questionários, entrevistas, formulários, roteiros de observação, registros documentais e diários de campo. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a escolha adequada dos instrumentos é essencial para garantir a qualidade, a confiabilidade e a validade dos dados coletados.

No que se refere à forma de aplicação, os instrumentos podem assumir diferentes formatos. No modelo presencial, a coleta ocorre diretamente com o participante, permitindo maior controle do processo e observação do comportamento. Já na modalidade online, são utilizadas plataformas digitais, como formulários eletrônicos, que possibilitam maior alcance e agilidade. O modelo híbrido combina essas duas formas, sendo bastante utilizado em pesquisas contemporâneas. Vieira (2010) destaca que a escolha do formato deve considerar aspectos como acessibilidade, viabilidade e natureza dos dados que se deseja obter.

Outro aspecto da estrutura das perguntas, que variar conforme o tipo de instrumento utilizado. As perguntas podem ser fechadas, quando apresentam alternativas pré-definidas, facilitando a quantificação dos dados; abertas, quando permitem respostas livres, favorecendo a compreensão aprofundada dos fenômenos; ou semiestruturadas, que combinam ambos os formatos. Em entrevistas, por exemplo, pode-se utilizar um roteiro semiestruturado, permitindo que o(a) pesquisador(a) conduza uma conversa mais flexível, explorando aspectos relevantes conforme as respostas do participante. Gil (2008) ressalta que a escolha do tipo de pergunta deve estar relacionada ao objetivo da pesquisa e ao tipo de análise pretendida.

Em determinadas áreas do conhecimento, como ciências da saúde, educação e sociais, o uso de instrumentos baseados na observação. Nesse caso, o(a) pesquisador(a) registra comportamentos, interações e fenômenos diretamente no ambiente natural, utilizando roteiros ou protocolos de observação previamente definidos. Esse tipo de instrumento é essencial quando o objeto de estudo envolve práticas, atitudes ou situações que não podem ser plenamente captadas por meio de questionários ou entrevistas (Prodanov; Freitas, 2013).

A construção dos instrumentos de coleta de dados exige planejamento e rigor metodológico. Deve-se definir quais informações são necessárias para responder ao problema de pesquisa. Em seguida, elaboram-se as perguntas de forma clara, objetiva e coerente, evitando ambiguidades e vieses. Recomenda-se também a realização de um pré-teste ou estudo piloto, a fim de verificar a compreensão das questões e possíveis ajustes antes da aplicação definitiva. Prodanov e Freitas (2013) enfatizam que um instrumento bem elaborado

contribui para a qualidade dos resultados da pesquisa.

A IA pode ser utilizada como ferramenta de apoio na construção e revisão dos instrumentos, auxiliando na organização das perguntas, na adequação da linguagem e na identificação de possíveis inconsistências. É fundamental que o(a) pesquisador(a) valide todo o conteúdo, garantindo sua pertinência e alinhamento com os objetivos do estudo.

2.4.26 Pré-teste do Instrumento de Coleta de Dados

O pré-teste, ou estudo piloto, consiste na aplicação inicial do instrumento de coleta de dados em um grupo reduzido, com o objetivo de verificar a clareza, a compreensão e a adequação das questões. Essa etapa permite identificar possíveis falhas, ambiguidades ou dificuldades de interpretação, possibilitando ajustes antes da aplicação definitiva. Segundo Prodanov e Freitas (2013), o pré-teste é fundamental para aumentar a confiabilidade e a validade dos dados, garantindo maior rigor metodológico à pesquisa.

2.4.27 Entrevista com o(a) Participante da Pesquisa

A entrevista é um dos principais instrumentos de coleta de dados na pesquisa qualitativa, pois permite ao(a) pesquisador(a) aprofundar a compreensão do fenômeno investigado por meio do contato direto com os participantes da pesquisa. Para que esse processo seja eficaz, o roteiro (instrumento de coleta de dados) de entrevista é um elemento central, considerado um dos pilares dessa técnica. Ele deve ser cuidadosamente elaborado com base nos objetivos do estudo e, principalmente, no problema de pesquisa, de modo a orientar a coleta de dados de forma coerente e direcionada (Gil, 2008).

O instrumento de coleta de dados não deve ser visto apenas como uma lista de perguntas, mas como um instrumento estratégico que guia o(a) pesquisador(a) na busca por respostas relevantes. Em pesquisas de campo, essa função torna-se ainda mais evidente, pois o instrumento de coleta de dados auxilia na organização da coleta e garante que as informações obtidas possam ser posteriormente analisadas e utilizadas na construção dos resultados. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a qualidade dos dados está diretamente relacionada à qualidade do instrumento utilizado, o que reforça a importância de um planejamento adequado.

Quando o instrumento de coleta de dados não está bem alinhado ao problema de pesquisa, há risco de obtenção de dados pouco relevantes ou de difícil aproveitamento na etapa de tabulação e análise. Na prática, isso pode comprometer significativamente a

pesquisa, pois mesmo com esforço na coleta, os dados podem não responder às questões centrais do estudo. Dessa forma, é fundamental que cada pergunta elaborada tenha um propósito claro e contribua diretamente para a compreensão do problema investigado (Prodanov; Freitas, 2013).

Assim, o instrumento de coleta de dados de entrevista deve ser construído como um instrumento orientador, que conduza o(a) pesquisador(a) ao longo da coleta de dados, garantindo profundidade, coerência e utilidade das informações obtidas. Quando bem elaborado, ele não apenas facilita a entrevista, mas também assegura que os dados coletados possam ser efetivamente utilizados na análise, fortalecendo a qualidade e a consistência da pesquisa científica (Gil, 2008).

2.4.28 Tabulação de Dados

A tabulação de dados corresponde à etapa do processo de pesquisa científica em que as informações coletadas são organizadas, classificadas e sistematizadas, isso permite sua análise e interpretação. É um momento intermediário entre a coleta e a análise dos dados, no qual os dados brutos são transformados em informações estruturadas, geralmente apresentadas em tabelas, gráficos ou planilhas. Segundo Gil (2008), a organização adequada dos dados é fundamental para garantir a clareza dos resultados e possibilitar análises consistentes. Prodanov e Freitas (2013) destacam que a tabulação contribui diretamente para a confiabilidade da pesquisa, pois facilita a identificação de padrões, tendências e possíveis inconsistências nos dados.

A tabulação pode ser realizada de forma manual, especialmente em pesquisas com pequeno volume de dados, ou de forma automatizada, por meio de *softwares* e ferramentas digitais. Atualmente, plataformas como Google Forms, Excel, SPSS, R e Python permitem organizar grandes volumes de informações de maneira rápida e eficiente. Em pesquisas qualitativas, a tabulação envolve a categorização de respostas abertas em temas ou categorias de análise, enquanto nas pesquisas quantitativas são realizadas operações como cálculo de frequências, porcentagens, médias e outros indicadores estatísticos (Vieira, 2010).

O processo de tabulação geralmente segue etapas bem definidas, como a limpeza dos dados (remoção de informações incompletas ou inconsistentes), a codificação das respostas (atribuição de valores numéricos ou categorias), a organização em planilhas estruturadas e a sumarização dos dados por meio de tabelas e gráficos. Essa organização permite não apenas a visualização clara dos resultados, mas a realização de análises mais complexas, como

correlações e comparações entre grupos.

Um aspecto da tabulação é a possibilidade de realizar o cruzamento de dados (cross-tabulation), que consiste na combinação de duas ou mais variáveis para identificar relações e padrões que não seriam perceptíveis na análise isolada das perguntas. Segundo Gil (2008), esse tipo de análise é fundamental em pesquisas descritivas e explicativas, pois permite compreender a interação entre variáveis e a interpretação dos resultados. Por exemplo, ao cruzar dados de idade com nível de satisfação ou setor de trabalho com intenção de permanência, o(a) pesquisador(a) identifica perfis específicos e gerar discussões consistentes.

A partir desses cruzamentos, surgem os tópicos de discussão da pesquisa, que vão além da simples descrição dos dados. O(a) pesquisador(a) deve observar padrões, questionar suas causas, relacionar os resultados com a literatura científica e propor interpretações e implicações práticas. Esse processo transforma dados tabulados em conhecimento científico, pois permitiu que a pesquisa contribua efetivamente para a área de estudo.

As IA's pode auxiliar na tabulação de dados, na organização de grandes volumes de informações, identificação de padrões e geração de gráficos e relatórios iniciais. No entanto, é fundamental que o(a) pesquisador(a) mantenha o controle sobre essa etapa, validando os dados e para garantir que a análise seja coerente com os objetivos da pesquisa.

2.4.29 Análise e Interpretação dos Dados

A análise e interpretação dos dados correspondem à etapa em que as informações coletadas são examinadas de forma sistemática, com o objetivo de responder ao problema de pesquisa. Essa fase não se limita à descrição dos dados, mas envolve sua organização, comparação, categorização e articulação com o referencial teórico adotado. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a análise dos dados exige rigor metodológico, pois é por meio dela que os resultados da pesquisa ganham sentido e consistência científica.

Nas pesquisas quantitativas, a análise dos dados geralmente envolve procedimentos estatísticos, como frequências, percentuais, médias e correlações, permitindo identificar padrões e relações entre variáveis. Já nas pesquisas qualitativas, a interpretação concentra-se nos significados, contextos e percepções presentes nos dados coletados. Nesse caso, uma das metodologias mais utilizadas é a análise de conteúdo proposta por Bardin (2020), que permite tratar os dados de forma organizada e fundamentada.

Segundo Bardin (2020), a análise de conteúdo desenvolve-se em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com interpretação. Na pré-

análise, o(a) pesquisador(a) organiza o *corpus* e realiza uma leitura inicial do material. Na exploração, ocorrem a codificação e a categorização dos dados, ao transformar informações brutas em unidades de análise. Na etapa de tratamento dos resultados, o(a) pesquisador(a) realiza inferências e interpreta os dados com base na teoria e dos objetivos do estudo.

A interpretação dos dados deve ir além da simples categorização, buscando compreender o que os resultados apresentam sobre o fenômeno investigado. Em outras palavras, analisar dados significa identificar padrões, relações e sentidos que nem sempre estão evidentes em uma primeira leitura. Esse processo é fundamental para que a pesquisa não se restrinja à apresentação de informações, mas contribua efetivamente para a compreensão e explicação da realidade estudada (Bardin, 2020).

No contexto atual, a IA pode auxiliar essa etapa por meio da organização de grandes volumes de dados, transcrição de entrevistas, identificação preliminar de padrões e apoio à categorização inicial. No entanto, a interpretação crítica e a construção das inferências permanecem sob responsabilidade do pesquisador, que deve garantir rigor metodológico, coerência teórica e ética na análise dos resultados (Bardin, 2020).

2.4.30 Uso de Inteligência Artificial na Pesquisa

A utilização da IA na pesquisa científica tem se consolidado como uma ferramenta de apoio relevante nas diferentes etapas do processo investigativo. Seu uso pode ocorrer desde a revisão bibliográfica, com a identificação e organização de referências, até a elaboração de instrumentos de coleta de dados, análise inicial de informações e sistematização de resultados. Nesse sentido, a IA contribui para a otimização do tempo e para o aumento da eficiência na produção científica, especialmente em pesquisas que envolvem grande volume de dados (Prodanov; Freitas, 2013).

Entretanto, é fundamental destacar que a IA não substitui o papel do(a) pesquisador(a), sendo apenas um recurso complementar. A análise crítica, a interpretação dos dados e a construção do conhecimento continuam sendo responsabilidades do autor da pesquisa. Além disso, o uso dessas ferramentas deve seguir princípios éticos e de transparência, sendo necessário explicitar sua utilização no desenvolvimento do estudo, conforme orientações recentes de órgãos de fomento à pesquisa, como o CNPq. Dessa forma, a incorporação da IA na pesquisa científica exige equilíbrio entre inovação tecnológica e rigor metodológico, garantindo a qualidade, a confiabilidade e a integridade dos resultados produzidos.

Quadro 5. Uso da Inteligência Artificial na Pesquisa Científica: Possibilidades e Limitações (Alinhado ao CNPq)

Aspecto	O que PODE ser feito com IA	O que NÃO PODE ser feito com IA
Revisão bibliográfica	Auxiliar na busca, organização e síntese inicial de referências	Substituir a leitura crítica das fontes pelo(a) pesquisador(a)
Produção textual	Apoiar na estruturação de ideias, revisão gramatical e organização do texto	Gerar textos sem revisão, análise e autoria do(a) pesquisador(a)
Coleta de dados	Ajudar na elaboração de instrumentos (questionários, roteiros)	Coletar dados sem consentimento ou sem critérios éticos
Análise de dados	Identificar padrões, organizar informações e sugerir análises iniciais	Interpretar resultados de forma autônoma sem validação humana
Tabulação de dados	Automatizar organização de dados e geração de gráficos	Apresentar dados sem conferência e validação pelo(a) pesquisador(a)
Ética e transparência	Declarar o uso da IA na metodologia da pesquisa	Omitir o uso da IA no desenvolvimento do estudo
Autoria científica	Utilizar IA como ferramenta de apoio	Atribuir autoria à IA ou substituir o(a) pesquisador(a)
Dados sensíveis	Utilizar IA com cautela e proteção de dados	Inserir dados confidenciais em plataformas sem segurança
Integridade científica	Utilizar IA de forma ética e responsável	Utilizar IA para plágio, fabricação ou manipulação de dados

Fonte: Próprios autores

O uso da IA na pesquisa científica que deve ocorrer de forma ética, transparente e responsável (Quadro 5). Conforme o CNPq, é indispensável que o(a) pesquisador(a) declare o uso dessas ferramentas, para garantir a integridade científica e a autoria intelectual. A IA deve ser compreendida como um recurso de apoio, que potencializa o desenvolvimento da pesquisa, mas não substitui o papel crítico e analítico do(a) pesquisador(a).

2.4.31 Metodologias Emergentes na Pesquisa Científica

As metodologias emergentes devem ser compreendidas como parte de um movimento contínuo de transformação do conhecimento, marcado pela problematização, revisão e reconstrução das práticas investigativas. O fazer científico não é estático, mas dinâmico, o que envolve processos constantes de questionamento, reformulação e avanço. As metodologias, assim como os temas de pesquisa, surgem, ganham relevância e, em alguns casos, são tensionadas ou substituídas, refletindo as mudanças sociais, políticas e epistemológicas do seu tempo (Marcello; Couto Junior; Pereira, 2025; Rosa *et al.*, 2019).

Os conceitos de emergência e insurgência contribuem para compreender como novas abordagens metodológicas se constituem no campo científico. A emergência está associada ao

surgimento de novos temas e métodos que passam a ganhar visibilidade e reconhecimento, enquanto a insurgência se relaciona à capacidade de questionar modelos hegemônicos estabelecidos, propondo novas formas de interpretar e produzir conhecimento. Metodologias emergentes não se definem apenas pela novidade, mas pela sua capacidade de provocar deslocamentos teóricos e metodológicos, ampliando as possibilidades de análise da realidade (Marcello; Couto Junior; Pereira, 2025).

Essas metodologias estão diretamente ligadas às demandas da realidade social, muitas vezes impulsionadas por contextos de transformação, conflitos e necessidades coletivas. Isso implica que o desenvolvimento metodológico não ocorre apenas no interior da ciência, mas em diálogo com questões sociais, culturais e políticas. A pesquisa científica passa a incorporar novas perspectivas, dando visibilidade a temas antes marginalizados e promovendo uma ampliação do campo investigativo (Marcello; Couto Junior; Pereira, 2025; Rosa *et al.*, 2019).

Outro aspecto é a emergência de novas metodologias não deve ser confundida com a simples introdução de novidades tecnológicas. Embora ferramentas como a IA ampliem as possibilidades de investigação, o caráter emergente das metodologias está mais relacionado à forma como o(a) pesquisador(a) se posiciona diante do objeto de estudo, pois adota perspectivas críticas, sensíveis e inovadoras. A construção metodológica envolve não apenas técnica, mas também compromisso ético e político com a produção do conhecimento (Marcello; Couto Junior; Pereira, 2025).

Pensar relativamente os conceitos de emergência e de insurgência nos limites da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais implica pensá-los em movimento. Por natureza, esse movimento é constitutivo e definidor do conhecimento científico: problematizar, afirmar, contrapor, rever, avançar, retomar, recusar-se à cristalização pela permanência da indagação. Nesse movimento, temas e metodologias emergem, ganhando relevância e institucionalidade ou, em seu avesso, passando à margem das investigações (Marcello; Couto Junior; Pereira, 2025, p. 3).

As metodologias emergentes configuram-se como processos de invenção e reinvenção no campo científico, exigindo do(a) pesquisador(a) abertura para o novo, capacidade crítica e sensibilidade às demandas do tempo presente. Mais do que propor rupturas absolutas, essas metodologias promovem deslocamentos que permitem reinterpretar fenômenos já conhecidos sob novas perspectivas, contribuindo para o avanço da ciência de forma ética, reflexiva e socialmente comprometida.

Rosa *et al.* (2019), relata sobre a importância da metodologia reside no fato de que ela não se reduz a um mero conjunto de procedimentos para gerar movimento em sala de aula, mas constitui um elemento central para articular intencionalidade pedagógica, processos

cognitivos e desenvolvimento humano. A escolha metodológica deve considerar as múltiplas dimensões da aprendizagem, cognitivas, motoras, afetivo-emocionais e relacionais, e não apenas promover atividades superficiais ou disciplinadoras. Uma metodologia bem fundamentada facilita o encontro do estudante com o saber, estimula a atenção, a memória de trabalho, a resolução de problemas e a motivação, além de ancorar novos conhecimentos por meio de estímulos variados e significativos. Sem essa reflexão cuidadosa, corre-se o risco de esvaziar o processo educativo de sentido, reduzindo a aprendizagem a práticas memorísticas ou à mera repetição, sem que o aluno desenvolva autonomia, criatividade e capacidade de aplicação do conhecimento em situações reais.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo trata-se de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, como objetivo de compreender e sistematizar os principais conceitos relacionados às metodologias científicas, tipos de pesquisa e suas aplicações no contexto contemporâneo, especialmente no contexto das diretrizes do CNPq. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa básica busca ampliar o conhecimento teórico, sem aplicação imediata, para o desenvolvimento científico.

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa configura-se como bibliográfica e documental, pois foi desenvolvida a partir da análise de obras clássicas da metodologia científica e de documentos normativos. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é para a construção do conhecimento científico, pois permite o(a) pesquisador(a) conhecer o estado da arte sobre o tema investigado. Foram utilizadas literaturas, como Lakatos e Marconi (2007), Demo (2000), Andrade (2010), Prodanov e Freitas (2013) e Vieira (2010), além de contribuições atual, como Balbino (2026) e Aarrestad *et al.* (2026), que abordam o uso de tecnologias digitais na pesquisa científica.

No que se refere à pesquisa documental, foram analisados documentos oficiais que orientam a prática científica no Brasil, como a Portaria CNPq nº 2.664/2026, que trata das diretrizes de integridade científica e uso de tecnologias digitais, bem como as Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelecem normas éticas para pesquisas envolvendo seres humanos. Conforme Vieira (2010), a análise documental permite compreender o contexto normativo e institucional que orienta a produção científica.

A abordagem qualitativa foi adotada por permitir a interpretação dos conceitos, fundamentos e práticas metodológicas presentes na literatura analisada. Segundo Pereira *et*

al. (2018), a pesquisa qualitativa possibilita compreender os significados e relações presentes nos fenômenos estudados. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2020), o que permitiu a organização, categorização e interpretação das informações extraídas das fontes analisadas.

O processo metodológico foi desenvolvido em etapas, iniciando-se pela seleção das fontes bibliográficas e documentais, seguida da leitura exploratória e analítica dos materiais, organização das informações em categorias temáticas e, posteriormente, interpretação dos dados com base no referencial teórico adotado. Gonsalves (2001), relata que a organização dessas etapas é importante para garantir a coerência e a qualidade da pesquisa científica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das diferentes abordagens metodológicas da pesquisa científica mostra que o fazer científico está em constante transformação, acompanhando as mudanças tecnológicas, sociais e institucionais. As classificações tradicionais, quanto à natureza, objetivos, procedimentos e abordagem, continuam fundamentais para a organização do conhecimento, porém vêm sendo ressignificadas diante das novas demandas contemporâneas. Com a crescente inserção da IA como ferramenta de apoio à pesquisa, pois contribui para a otimização de processos antes considerados demorados.

Os resultados desta investigação indicam que a integração entre métodos científicos clássicos e tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de produção do conhecimento. Atividades como revisão bibliográfica, organização de dados, análise inicial de informações e até mesmo a elaboração de estruturas textuais tornaram-se mais ágeis com o uso da IA. Esse cenário confirma que o avanço tecnológico não substitui o método científico, mas o potencializa, o que torna o processo investigativo mais eficiente. Ferramentas digitais, quando utilizadas de forma ética e crítica, contribuem para a melhoria da qualidade da pesquisa, sem comprometer o rigor metodológico.

Essa transformação exige maior responsabilidade por parte do(a) pesquisador(a). A partir das diretrizes do CNPq, torna-se obrigatório explicitar o uso de IA nas diferentes etapas da pesquisa. Essa exigência reforça o compromisso com a transparência, a integridade científica e a autoria intelectual, aspectos para a credibilidade da produção acadêmica. O uso da IA é compreendido como um recurso complementar, que auxilia o(a) pesquisador(a), mas não substitui sua capacidade analítica, interpretativa e crítica.

Outro ponto refere-se à adaptação da pesquisa científica. Os métodos e técnicas não são

estáticos, mas avançam conforme as necessidades da sociedade. O que demandava longos períodos de coleta e análise de dados pode, atualmente, ser realizado em menor tempo, graças ao suporte de tecnologias digitais. Essa agilidade não deve comprometer a qualidade da pesquisa, sendo indispensável que o(a) pesquisador(a) mantenha o controle sobre todas as etapas do processo investigativo.

A análise dos métodos, como pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso e pesquisa de campo, demonstra que todos permanecem relevantes, mesmo no cenário atual. O que se observa é uma adaptação desses métodos ao uso de novas ferramentas, o que inclui a IA, pois auxilia na organização, sistematização e análise de dados. No caso da pesquisa qualitativa, por exemplo, a IA contribui na categorização de dados e na transcrição de entrevistas, enquanto na pesquisa quantitativa auxilia na análise estatística e na visualização de resultados.

É importante destacar que o uso inadequado da IA compromete a integridade científica, especialmente quando há ausência de transparência ou dependência excessiva dessas ferramentas. As orientações do CNPq reforçam a necessidade de declarar o uso da IA, para garantir que o(a) pesquisador(a), o responsável pelo conteúdo produzido. Essa exigência mostra que a ética permanece como elemento principal na pesquisa científica.

A metodologia científica não apenas permanece atual, mas se fortalece com a incorporação de novas tecnologias. A adaptação dos métodos ao contexto digital demonstra a capacidade da ciência de progredir, para manter seus princípios fundamentais, como rigor, sistematização e criticidade. O fazer científico exige não apenas domínio metodológico, mas competência digital e consciência ética no uso das ferramentas disponíveis.

A pesquisa científica está em processo de atualização, sendo necessário que pesquisadores acompanhem essas transformações. O uso ético da IA representa uma oportunidade para aprimorar a produção do conhecimento, tornando-a mais ágil e acessível, sem perder sua qualidade. A ciência continua sendo um processo dinâmico, que se reinventa ao longo do tempo, adaptando-se às novas realidades e contribui para o avanço da sociedade.

A metodologia descreve os caminhos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, o que inclui o tipo de estudo, a abordagem, os instrumentos de coleta de dados, a definição da amostra e as técnicas de análise, podendo incorporar o uso de IA. Os resultados e discussão apresentam a análise dos dados obtidos, articulando-os com o referencial teórico. Por fim, a conclusão sintetiza os principais achados, o que responde ao problema de pesquisa, seguida das referências, que garantem a credibilidade e a fundamentação científica do trabalho. Esse

encadeamento demonstra que todas as partes do trabalho estão interligadas, formando um processo sistemático e coerente de construção do conhecimento.

5. CONCLUSÃO

A análise realizada mostra que a pesquisa científica é um processo estruturado e dinâmico, orientado por rigor, sistematização, criticidade e ética. Os diferentes tipos de pesquisa; quanto à natureza, objetivos, procedimentos e abordagem, atuam de forma complementar, para a compreensão do fenômeno investigado. As etapas da pesquisa, como definição do problema, elaboração de hipóteses, escolha dos instrumentos, amostragem, tabulação e análise dos dados, permanecem fundamentais, mesmo diante das transformações tecnológicas. Nesse cenário, a Inteligência Artificial tem contribuído para tornar o processo mais ágil, sem substituir o papel do(a) pesquisador(a).

O uso da IA exige transparência e responsabilidade, conforme orientações do CNPq, e compreendida como ferramenta de apoio. Assim, a metodologia científica mantém-se em constante adaptação, exigindo atualização contínua e uso ético das tecnologias. A pesquisa científica segue como base para a produção do conhecimento, e a integração entre metodologia e IA amplia as possibilidades investigativas, preservando a qualidade e a credibilidade da ciência.

6. REFERÊNCIAS

AARRESTAD, Thea Klæboe *et al.* Building an AI-native Research Ecosystem for Experimental Particle Physics: A Community Vision. **arXiv preprint arXiv: 2602.17582**, 2026. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17582>

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BALBINO, Solange Izabel. **Metodologia da Pesquisa**. Editor: Agência de Educação Digital e a Distância, Brasil, 2026.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2020.

BRASIL. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). **Portaria nº 2.664, de 2026**. Dispõe sobre diretrizes de integridade científica e uso de tecnologias digitais na pesquisa. Brasília, 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466/2012**. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, 2012.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Dispõe sobre

as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, 2016.

DEMO, Pedro. **Metodologia do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2000.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GONSALVES, Elisa Pereira. **Conversas sobre iniciação à pesquisa científica**. Campinas: Alínea, 2001.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MARCELLO, Fabiana de Amorim; COUTO JUNIOR, Dilton Ribeiro; PEREIRA, Rita Ribes. Infância e juventude: : temas e metodologias emergentes/insurgentes. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 81, 2025. DOI: <https://doi.org/10.12957/teias.2025.92818>

PEREIRA, Maurício Gomes *et al.* **Epidemiologia: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

PEREIRA, Raphael; NASCIMENTO, Vanesa Teixeira; LARGURA, Karolyne Sarti Sessa. As contribuições do comitê de ética em pesquisa (CEP) na extensão universitária para a tessitura de conhecimentos sobre ética em pesquisas científicas. **Revista Brasileira de Reabilitação e Atividade Física**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 20–27, 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RODRIGUES, Francisco Welde Araújo; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Metodologia Científica: Análise e reflexão sobre a percepção dos graduandos. **International Journal Education and Teaching (IJET-PDVL)**, Recife, v.2, n.1 p. 47 - 60, Jan/Abr – 2019.

ROSA, Regiane Marques Lopes da *et al.* **Metodologias Emergentes**. In: Anais do 8ª Feira de Iniciação Científica e Extensão (FICE), Instituto Federal Catarinense - Câmpus Videira, 2019.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 1998.

VIEIRA, Sonia. **Metodologia científica para a área de saúde**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.